

PENKALA
Z N A N S T V E N A
S P A J A L I C A

2025

PROGRAM

ZNANSTVENIK POVRATNIK

Vodič za znanstvenike povratnike u Hrvatsku

Udruga Penkala

www.udruga-penkala.hr

Vodič za Znanstvenike povratnike dio je većeg projekta
“Mape hrvatskih znanstvenika” pokrenutog 2023. godine.

U izradi su sudjelovali (abecednim redom):

Ana Budimir

Una Pale Simon, dr. sc.

Luka Savić

Nives Štrkalj, dr. sc.

Katarina Radić (grafički dizajn)

Izdanje: Svibanj 2025, Zagreb

Za sve upite:

info@udruga-penkala.hr

Mjera “Znanstvenik povratnik”

Program "Znanstvenik povratnik" osmišljen je s ciljem poticanja hrvatskih znanstvenika koji djeluju u inozemstvu na povratak u domovinu, omogućujući im nastavak karijere u Hrvatskoj. Projekt povratka hrvatskih znanstvenika pokrenut je još 2004. godine te pruža podršku kroz **odobravanje radnog mjesta te pokrivanje plaće znanstvenika povratnika na javnim sveučilištima i javnim znanstvenim institutima** od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM).

Zakonski okvir

Program se temelji na sljedećim odlukama:

- [Odluka o kriterijima za odobravanje radnih mjesta znanstvenika-povratnika na javnim sveučilištima i javnim znanstvenim institutima u Republici Hrvatskoj.\(2018.\)](#)
- [Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima za odobravanje radnih mjesta znanstvenika-povratnika \(2019.\)](#)

Prema Odluci o kriterijima za odobravanje radnih mjesta znanstvenika-povratnika na javnim sveučilištima i javnim znanstvenim institutima, kandidat treba:

1. Ispunjavati kriterije za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta ili izvanrednog profesora, redovitog profesora ili redovitog profesora u trajnom izboru.

2. Imati najmanje četiri godine radnog iskustva u sustavu znanosti izvan Republike Hrvatske ostvarenog po stjecanju akademske titule doktora znanosti.

3. Iznimno, imati najmanje dvije godine radnog iskustva, ukoliko je završio doktorski studij na sveučilištu koje se nalazi unutar prvih 300 sveučilišta, sukladno posljednje objavljenoj listi Academic Ranking of World Universities („Šangajska lista“) te dodatno biti znanstveno angažiran u trajanju od najmanje dvije godine na nekom od navedenih sveučilišta.

4. Iznimno, ukoliko je kandidat, bilo hrvatski, bilo strani državljanin, voditelj projekta Europskog istraživačkog vijeća, ostvareno radno iskustvo može biti i kraće od četiri, odnosno dvije godine.

5. Iznimno, u slučaju da je kandidat strani državljanin, kandidat mora sudjelovati u radu na projektu kojim u Republici Hrvatskoj može ostvariti financiranje svoga istraživanja u razdoblju od najmanje godinu dana te imati najmanje tri godine radnog iskustva na sveučilištima koja se nalaze unutar prvih 300 sveučilišta, sukladno posljednje objavljenoj listi Academic Ranking of World Universities („Šangajska lista“).

Na razini pojedinih institucija, prema novom [Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti](#) iz 2022. godine, potpisuju se programski ugovori koji reguliraju broj i vrstu povratničkih radnih mjesta za naredne četiri godine. Primjerice, Ministarstvo znanosti i obrazovanja potpisalo je [prve programske ugovore](#) s javnim znanstvenim institutima i veleučilištima krajem 2023. godine, čime se definiraju radna mjesta za znanstvenike povratnike.

Institucionalni kapaciteti

Različite institucije imaju određene kvote za zapošljavanje znanstvenika povratnika, a prema [Odluci iz 2019. godine](#), maksimalan broj radnih mjesta za znanstvenike- povratnike za koje će MZOM godišnje izdati suglasnost za zapošljavanje u pojedinom znanstvenom javnom sveučilištu, odnosno javnom znanstvenom institutu **ne može prelaziti 1,0% +1 od ukupnog broja znanstvenog, odnosno nastavno-znanstvenoga osoblja u radnom odnosu**. U slučaju da javno znanstveno sveučilište, odnosno javno znanstveni institut nije iskoristilo ovo pravo prethodne godine, onda se maksimalni broj radnih mjesta za zapošljavanje znanstvenika- povratnika uvećava za jedan za godinu u kojoj se traži radno mjesto, odnosno navedeni maksimalni broj radnih mjesta se uvećava za najviše dva za godinu u kojoj se traži radno mjesto, obzirom da se pravo kumulira kroz dvije godine.

- **Institut za fiziku:** jedno mjesto godišnje
- **Institut Ruđer Bošković (IRB):** pet mjesta godišnje

Unatoč ovim kvotama, institucije ponekad teško pronalaze odgovarajuće kandidate među povratnicima, pa se mjesta često nude i stranim znanstvenicima. Na primjer, na Institutu za fiziku, od posljednja tri zaposlena povratnika, dvoje su bili stranci.

Uvjeti za zapošljavanje

Kriteriji za izbor u znanstvena i znanstveno-nastavna radna mjesta u Hrvatskoj definirani su [zakonom](#) iz 2022. godine. Međutim, nazivlje u zakonu nije u potpunosti usklađeno s važećim [pravilnikom o izboru iz 2017.](#), [dopunjenim 2022. godine](#).

Osim zakonskih odredbi, pojedine institucije imaju vlastite, strože kriterije koji mogu uključivati:

- Broj potrebnih citata
- Mentoriranje doktoranada
- Vođenje projekata

Primjerice, kriteriji za IRB dostupni su na njihovoj [web stranici](#), Institut za fiziku trenutno radi na izmjenama svojih kriterija, a Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu slijedi smjernice [Rektorskog zbora Sveučilišta](#), stoga se treba detaljno informirati o specifičnim uvjetima svake institucije.

[Primjer](#) detaljnog pregleda trenutnih važećih propisa za izbor u radna mjesta nalazi se na stranicama PBF-a u Zagrebu.

Novi uvjeti za napredovanje znanstvenika i profesora na fakultetima u Hrvatskoj trebali bi biti doneseni u prvoj polovici 2025. godine. Ovi kriteriji, koje donosi Nacionalno vijeće za znanost na temelju prijedloga Rektorskog zbora i matičnih odbora, uključuju zahtjeve poput mentorstva doktoranada i vođenja kompetitivnih znanstvenih ili stručnih projekata za napredovanje na viša znanstveno-nastavna radna mjesta.

Koraci za povratak

Potvrda o zastupljenosti i citiranosti radova: Potrebno je uputiti zahtjev Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu putem online [obrasca](#) ili e-maila bibliometrijske.usluge@nsk.hr. Uz zahtjev, prilaže se popis radova indeksiranih u Web of Science i/ili Scopusu. Kao svrhu zahtjeva potrebno je navesti “Znanstvenik povratnik”, a povratnu informaciju ćete dobiti u roku nekoliko dana. Naknada za ovu uslugu iznosi 13,27€.

Priznavanje inozemne diplome/doktorata: Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) provodi [postupak vrednovanja](#) inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. Dokumentacija se šalje poštom, a postupak može trajati nekoliko mjeseci, stoga je preporučljivo započeti ga što prije. Cijeli proces sastoji se od nekoliko koraka i dokumenata:

- 1. Pribavljanje ovjerenog prijevoda:** Osigurajte ovjereni prijevod diplome doktora znanosti i pratećih dokumenata na hrvatski ili engleski jezik. Ovjerene prijevode izrađuju sudski tumači, a usluge možete pronaći putem servisa poput [Virtualni asistent](#).
- 2. Ovjera kopija:** Napravite ovjerene kopije originalne diplome doktora znanosti, pratećih dokumenata te prethodno stečenih visokoškolskih kvalifikacija kod javnog bilježnika.
- 3. Dodatni dokumenti:** Pripremite sljedeće: kopiju osobne iskaznice, izvornik domovnice te životopis (na hrvatskom ili engleskom jeziku) koji uključuje popis objavljenih radova.
- 4. Kronološki opis obrazovanja:** Napišite kratki (jedan odlomak) kronološki prikaz cjelokupnog obrazovanja.
- 5. Plaćanje administrativnih pristojbi:** Uplatite potrebne administrativne pristojbe prema uputama i priložite potvrdu o uplati uz prijavu.
- 6. Slanje dokumentacije:** Potrebno je ispuniti zahtjev za vrednovanje koji se šalje sa svom dokumentacijom poštom na adresu nadležne institucije tj. centra za vrednovanje.

Napomena: Ako prateći dokumenti ne sadrže sve potrebne informacije, obratite se instituciji na kojoj ste stekli doktorat kako bi vam izdali odgovarajuću potvrdu.

Pronalaženje pozicije: Institucije rijetko raspisuju javne natječaje za povratnike jer su im ta mjesta od iznimne važnosti, pa prije raspisivanja natječaja žele biti sigurni da će biti dobrih kandidata. Stoga je nulti korak kontaktirati istraživače iz iz srodnog područja na željenoj instituciji kako biste saznali više informacija o prilikama i uvjetima na toj konkretnoj instituciji. Osim toga, konferencije u Hrvatskoj su također dobra prilika za umrežavanje i informiranje o mogućnostima povratka. Primjeri takvih konferencija u području fizike su npr. [Physics2Bio](#) i [JVC19](#).

Priznavanje inozemnog staža

Priznavanje inozemnog radnog staža u Hrvatskoj može utjecati na određena prava zaposlenika, poput povećanja plaće i ostvarivanja mirovine. Prema odredbama [Temelnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama](#), plaća se uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Međutim, [tumačenje broj 54/51](#) od 24. svibnja 2013. navodi da se inozemni staž ne uračunava u radni staž zaposlenika za ovo uvećanje.

Što se tiče mirovinskih prava, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) omogućuje priznavanje inozemnog staža za potrebe ostvarivanja prava na mirovinu. Preporučuje se [podnijeti zahtjev](#) za priznavanje inozemnog staža HZMO-u, uz priložene dokaze o stažu ostvarenome u inozemstvu.

Teorijski postupak u budućnosti

Potpisivanjem programskih ugovora, očekuje se skraćenje postupka zapošljavanja znanstvenika-povratnika, jer više neće biti potrebno tražiti odobrenje Ministarstva za svako pojedinačno radno mjesto. Iako još nitko nije zaposlen prema novim ugovorima, očekuje se da će postupak trajati oko tri mjeseca.

Sustav znanosti u Hrvatskoj

Pregled znanstvenih zvanja i radnih mjesta u Hrvatskoj

Znanstvena zvanja

U Hrvatskoj, znanstvena zvanja su jasno definirana i uključuju:

- Znanstveni suradnik (ZS)
- Viši znanstveni suradnik (ZVS)
- Znanstveni savjetnik (ZSV)
- Znanstveni savjetnik u trajnom izboru (ZSV-T)

Detaljni kriteriji za izbor u ova zvanja propisani su [Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja](#), a više informacija moguće je pronaći i na [web stranicama](#) Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Znanstvena radna mjesta

U sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Hrvatskoj, znanstvena radna mjesta kategorizirana su prema sljedećim razinama:

- **Asistent:** Početna pozicija za osobe koje su završile diplomski studij i upisale poslijediplomski doktorski studij. Asistenti sudjeluju u nastavi i istraživačkom radu pod mentorstvom iskusnijih znanstvenika.
- **Viši asistent:** Nakon stjecanja doktorata znanosti, asistent može napredovati u zvanje višeg asistenta. Na ovom radnom mjestu, viši asistenti preuzimaju veće odgovornosti u nastavi i istraživanju.
- **Znanstveni suradnik:** Ovo je prvo samostalno znanstveno radno mjesto nakon stjecanja doktorata. Znanstveni suradnici provode samostalna istraživanja i mogu sudjelovati u nastavi.
- **Viši znanstveni suradnik:** Nakon određenog broja godina provedenih na radnom mjestu znanstvenog suradnika i značajnih znanstvenih postignuća, moguće je napredovati u zvanje višeg znanstvenog suradnika.
- **Znanstveni savjetnik:** Najviše znanstveno radno mjesto koje se dodjeljuje iskusnim znanstvenicima s izuzetnim doprinosom u svom području. Znanstveni savjetnici često preuzimaju vodeće uloge u istraživačkim projektima i mentoriraju mlađe znanstvenike.

Znanstveno-nastavna radna mjesta

Osim znanstvenih mjesta, postoje i znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta, koja kombiniraju znanstveni rad s nastavnim obvezama na visokim učilištima. Prema [Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti](#), znanstveno-nastavna zvanja su:

- **Docent (doc.):** osnovno znanstveno-nastavno zvanje koje omogućuje samostalno izvođenje nastave i vođenje istraživanja.
- **Izvanredni profesor (izv. prof.):** više znanstveno-nastavno zvanje koje podrazumijeva značajniji doprinos u znanstvenom radu i nastavi.
- **Redoviti profesor (prof.):** najviše znanstveno-nastavno zvanje koje odražava izuzetna postignuća u znanstvenom istraživanju i nastavi.

Svako od ovih zvanja ima svoje specifične kriterije i uvjete za izbor, koji su detaljno opisani u relevantnim zakonima i pravilnicima. Za više informacija o uvjetima izbora u znanstveno-nastavna zvanja, možete konzultirati [Odluku o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja](#).

Svi oblici radnih mjesta na visokim učilištima

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ima definirane 4 kategorije zvanja te pripadajućih radnih mjesta:

- Znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja
- Nastavna zvanja
- Suradnička zvanja
- Stručna zvanja

Mapiranje između znanstvenih zvanja i znanstveno-nastavnih radnih mjesta definirano je kako slijedi:

- docent odgovara znanstvenom suradniku,
- izvanredni profesor odgovara višem znanstvenom suradniku,
- redoviti profesor odgovara znanstvenom savjetniku.

Samo nastavna zvanja bez znanstvene komponente su: predavač, viši predavač, profesor visoke škole, lektor, viši lektor, umjetnički suradnik i viši umjetnički suradnik.

Suradnička zvanja su asistent i viši asistent.

Stručna zvanja su stručni suradnik, viši stručni suradnik i stručni savjetnik.

Pregled svih pravilnika vezana za znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta moguće je pronaći na web stranicama [Rektorskog zbora](#).

Financijski aspekti povratka

Financijski aspekti rada u znanosti

Pri odlučivanju o povratku u Hrvatsku kroz program "Znanstvenik povratnik", financijski aspekti igraju ključnu ulogu. Ovaj odjeljak pruža pregled raspona plaća za znanstvene pozicije, mogućnosti za dodatne prihode putem istraživačkih projekata te osnovnih troškova života, kako bi potencijalni kandidati mogli donijeti informiranu odluku.

Raspon plaća za znanstvene pozicije

Plaće znanstvenika povratnika na javnim sveučilištima i znanstvenim institutima u Hrvatskoj financiraju se izravno od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Visina plaće ovisi o znanstveno-nastavnoj poziciji, instituciji i znanstvenom području. Evo nekoliko primjera prosječnih mjesečnih neto plaća za siječanj 2025. godine:

- Docent: 2.064 EUR.
- Izvanredni profesor: 2.416 EUR.
- Redoviti profesor: 2.764 EUR.

Ove vrijednosti mogu varirati ovisno o dodatnim čimbenicima, poput radnog staža ili specifičnih ugovornih uvjeta. Dodatno, na web stranicama Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja možete pronaći i [kalkulator plaća](#).

Mogućnosti za dodatne prihode kroz projekte

Osim osnovne plaće, znanstvenici u Hrvatskoj mogu značajno povećati svoje prihode sudjelovanjem u istraživačkim projektima. Nacionalni i međunarodni projekti nude priliku za dodatno financiranje, a uspješno vođenje ili sudjelovanje u njima može donijeti financijske i profesionalne prednosti. Glavni izvori financiranja uključuju:

- Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ): Podupire temeljna i primijenjena istraživanja.
- Programi Europske unije: Kao što je Horizon Europe, koji nudi značajna sredstva za međunarodne suradnje.
- Bilateralni projekti: Omogućuju suradnju s inozemnim institucijama i dodatne prihode.

Ovi projekti ne samo da povećavaju prihode, već i jačaju znanstvenu reputaciju, otvarajući vrata za buduće prilike.

Mjere poticanja povratka

Financijski aspekti rada u znanosti

Ministarstvo financija Republike Hrvatske uvelo je mjeru koja omogućuje povratnicima oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak po osnovi plaće u trajanju od pet godina. Ova pogodnost namijenjena je hrvatskim državljanima, iseljenicima i njihovim potomcima koji su neprekidno boravili u inozemstvu najmanje dvije godine, kao i članovima njihovih obitelji. Također, obuhvaća osobe kojima je odobren privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj radi useljavanja i povratka hrvatskog iseljeničtva. Detaljne informacije o uvjetima i postupku prijave dostupne su u [informativnom biltenu](#) Ministarstva financija, koji se može pronaći na službenim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Procjena troškova života u Hrvatskoj

Troškovi života u Hrvatskoj relativno su pristupačni u usporedbi s mnogim zapadnoeuropskim zemljama, iako variraju ovisno o lokaciji. Evo pregleda ključnih troškova:

- Stanovanje: Najamnina za dvosobni stan u Zagrebu kreće se između 600 i 800 EUR mjesečno, dok je u manjim gradovima niža (300-500 EUR). Režije su obično između 100 i 200 EUR.
- Hrana: Mjesečni troškovi za namirnice za jednu osobu iznose oko 200-300 EUR.
- Prijevoz: Mjesečna karta za javni prijevoz u Zagrebu košta oko 50 EUR, dok su troškovi goriva ili drugih oblika prijevoza viši ako se koristi osobni automobil.
- Ukupni troškovi: Uz režije i ostale osnovne potrebe, prosječna mjesečna potrošnja za jednu osobu kreće se između 1.000 i 1.500 EUR.

U usporedbi s plaćama znanstvenika, posebice onih na višim pozicijama ili s dodatnim приходima od projekata, životni standard u Hrvatskoj može biti ugodan. Detaljniji iznosi na temelju povratnih informacija stanovnika moguće je pronaći [ovdje](#).

